

10.5281/zenodo.13903801

САГАДИЕВА Екатерина
Фонд «Росконгресс», Россия, г. Москва

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОРУМОВ: ПЛАНИРОВАНИЕ, ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Аннотация. *Статья посвящена глубокому анализу особенностей организации международных форумов, включая ключевые аспекты планирования, логистики и управления. Исследование показывает важность тщательного планирования форума, которое включает постановку целей, выбор места проведения, составление программы и привлечение спикеров. Рассматриваются вопросы транспортной логистики, размещения участников и обеспечения безопасности, которые являются неотъемлемой частью успешной организации форума. Также уделено внимание управлению командой и взаимодействию с ключевыми заинтересованными сторонами.*

Ключевые слова: *международные форумы, планирование, логистика, управление, организация мероприятий, спонсоры, транспортная логистика, безопасность, цифровые технологии.*

Актуальность исследования

Международные форумы играют важную роль в современном мире, так как способствуют обмену опытом, развитию дипломатических, экономических и культурных связей между странами. В условиях глобализации и активного развития международных связей форумы становятся важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов в сфере политики, экономики, науки, образования и культуры. Они объединяют представителей государственных органов, бизнеса, научных кругов, общественных организаций и средств массовой информации, что делает такие мероприятия мощным инструментом для решения глобальных проблем и продвижения международных интересов.

Важность эффективной организации международных форумов возрастает в связи с увеличением количества таких событий, ростом их масштаба и сложностью их проведения. Влияние форумов на международные отношения, экономическое сотрудничество и культурный обмен трудно переоценить. Они становятся платформой для обсуждения вопросов глобальной безопасности, устойчивого развития, инновационных технологий и научных достижений. Более того, форумы являются важным инструментом для стран в продвижении своих национальных интересов на международной арене.

Организация международных форумов требует тщательной подготовки и координации множества процессов, таких как выбор места проведения, формирование программы, обеспечение транспортной логистики, безопасность участников и использование новейших технологий для эффективного управления событиями. Все эти аспекты требуют глубокого анализа, поскольку от качества организации зависит не только успех самого мероприятия, но и его долгосрочные результаты. Однако, несмотря на возрастающий интерес к теме международных форумов, многие аспекты их планирования и управления остаются недостаточно изученными, что делает данную тему особенно актуальной.

Цель исследования

Цель данного исследования заключается в изучении особенностей организации международных форумов с учетом различных аспектов, включая планирование, логистику и управление.

Материалы и методы исследования

Материалы исследования: отчёты Международной ассоциации конгрессов и конференций (ICCA), отчеты организаторов крупных международных форумов.

Методы исследования: метод кейс-исследования, метод теоретического и практического анализа, метод статистического анализа.

Результаты исследования

Планирование международных форумов – это сложный и многоэтапный процесс, требующий глубокого анализа, координации множества ресурсов и вовлечения различных заинтересованных сторон. Правильная организация всех этапов, начиная от постановки целей до выбора места и составления программы, напрямую влияет на успех мероприятия [4, с. 169].

Рассмотрим ключевые аспекты планирования на основе конкретных данных и статистики.

1. Постановка целей и задач форума

Цели международного форума могут варьироваться в зависимости от его тематики и масштаба. По данным исследования междуна-

родных конференций и форумов, опубликованного Всемирным экономическим форумом, 80% крупных международных мероприятий ставят перед собой задачи продвижения дипломатических отношений и укрепления экономического сотрудничества между странами. К примеру, Всемирный экономический форум в Давосе объединяет представителей политических и бизнес-элит с целью решения глобальных экономических вопросов.

Четкая постановка целей является отправной точкой, от которой зависят остальные аспекты планирования: выбор спикеров, партнеров, программа мероприятия.

На рисунке 1 изображена диаграмма распределения целей международных форумов за последние три года.

Научные и образовательные

Рис. 1. Распределение целей международных форумов за 2022–2024 гг.

2. Выбор места проведения

Выбор страны и города для проведения международного форума зависит от нескольких факторов:

1. Доступность инфраструктуры. Крупные города с развитой транспортной и гостиничной сетью привлекают больше международных мероприятий. По данным Международной ассоциации конгрессов и конференций (ИССА) 80% международных форумов проходят в столицах и крупных мегаполисах с развитой инфраструктурой.

2. Политическая и экономическая стабильность региона. Форумы чаще выбирают страны с высоким уровнем безопасности и устойчивой политической ситуацией. Например, Швейцария, Сингапур и Германия стабильно входят в тройку лидеров по количеству проведенных международных событий.

3. Климатические условия. Время года и климат также играют важную роль при выборе места. Согласно данным ИССА около 60% форумов проводятся весной и осенью, когда погодные условия оптимальны для проведения мероприятий на открытых площадках и прогулок.

3. Составление программы

Формирование программы – это ключевой этап, который включает подбор тем для обсуждения, спикеров и панельных дискуссий. Важно, чтобы программа отражала актуальные темы и тенденции, способствующие привлечению целевой аудитории.

Для успешного проведения форума важно правильно распределить сессии, разделив их на: пленарные заседания, панельные дискуссии, мастер-классы, выставочные мероприятия.

Пример структуры программы:

1. Открытие форума (пленарное заседание с участием VIP-гостей);
2. Панельные сессии по тематическим направлениям;

3. Вечерняя культурная программа или networking-мероприятия;

4. Выставка или демонстрация технологий.

На графике (рис. 2) представлено распределение типов мероприятий внутри международного форума.

Рис. 2. График распределения типов мероприятий

4. Выбор и приглашение спикеров

Качество спикеров играет важную роль в успехе форума. По данным исследований ИССА, 85% опрошенных организаторов считают подбор спикеров критическим фактором успеха форума. При этом важно учитывать не только известность, но и экспертность выступающих. Основные критерии при выборе спикеров включают:

- Репутация в международных кругах;
- Глубина экспертизы по обсуждаемой теме;
- Способность увлекательно подавать материал.

Крупные форумы, такие как Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), регулярно приглашают мировых лидеров, таких как президенты государств и главы крупнейших компаний.

5. Оценка бюджета и финансовое планирование

Финансовое планирование форума включает оценку бюджета на все этапы: аренду площадки, гонорары спикеров, организацию логистики, рекламные кампании.

Пример структуры бюджета международного форума:

- Аренда площадки – 30%;
- Транспорт и логистика – 20%;

- Маркетинг и реклама – 15%;
- Гонорары спикеров – 20%;
- Прочие расходы (питание, охрана) – 15%.

Логистика международных форумов – это одна из наиболее сложных и ответственных частей организации мероприятия, от которой зависит удобство, безопасность и общая удовлетворенность участников. Логистические задачи включают транспортную организацию, размещение участников, обеспечение безопасности, а также техническое сопровождение форума.

1. Транспортная логистика

Крупные международные форумы привлекают тысячи участников из разных стран, что требует тщательно продуманной транспортной системы. По данным ИССА, 80% участников международных форумов предпочитают авиаперелеты как основной способ перемещения. Это требует наличия международного аэропорта поблизости от места проведения мероприятия.

Исследование показывает, что большинство форумов проводится в городах с крупными международными транспортными узлами, такими как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Шанхай. Например, 90% участников Всемирного экономического форума в Давосе прибывают

через аэропорты Цюриха или Женевы, и только затем используют наземный транспорт (автобусы, автомобили) для трансфера до места проведения мероприятия.

Таблица 1 демонстрирует распределение транспорта для участников крупных международных форумов.

Таблица 1

Распределение транспорта для участников крупных международных форумов

Вид транспорта	Доля участников (%)
Авиаперелеты	80
Железнодорожный транспорт	10
Личный автомобиль	5
Автобусные трансферы	5

Кроме международного транспорта, важно организовать и наземную логистику внутри города. В большинстве случаев организаторы предоставляют трансфер от аэропорта до места проведения форума. На 70% крупных мероприятий используются специально заказанные автобусы и автомобили, что позволяет контролировать потоки участников и своевременно доставлять их на мероприятия.

2. Размещение участников

Для участников крупных форумов крайне важно комфортное и доступное размещение. Международные мероприятия часто требуют бронирования большого количества номеров в гостиницах различных категорий. По данным исследования ICSSA, 65% участников предпо-

читают размещаться в гостиницах уровня 4–5 звезд, что гарантирует им соответствующий уровень комфорта и безопасности.

Организаторы должны учесть следующие факторы при выборе мест размещения:

- Близость к месту проведения форума (не более 30 минут на транспорте);
- Доступность и наличие свободных мест (особенно в периоды высокого туристического сезона);
- Наличие переговорных комнат и деловой инфраструктуры в отелях (Wi-Fi, конференц-залы).

Пример распределения гостиниц по категории на крупных международных форумах показан в таблице 2.

Таблица 2

Распределение гостиниц по категории на крупных международных форумах

Категория отеля	Доля участников (%)
5 звезд	45
4 звезды	30
3 звезды	20
Хостелы и апартаменты	5

Резервирование гостиниц и обеспечение своевременного размещения участников – ключевая задача для организаторов. Например, на ПМЭФ (Санкт-Петербургский международный экономический форум) в 2022 году было зарезервировано более 5000 гостиничных номеров в радиусе 20 км от места проведения форума.

3. Обеспечение безопасности

Безопасность участников является приоритетной задачей для организаторов любого международного форума, особенно если речь идет о мероприятиях с участием политических лидеров и высокопоставленных лиц [3, с. 44]. По данным Международного института по безопасности мероприятий, каждое крупное международное событие сопровождается при-

влечением местных сил правопорядка и частных охранных компаний.

Основные меры безопасности включают организацию пунктов пропуска и досмотра на входе в здание, видеонаблюдение и контроль доступа к конференц-залам, обеспечение безопасности VIP-персон (охранные службы, отдельные зоны для передвижения).

4. Техническое сопровождение форума

Техническое сопровождение включает в себя организацию аудиовизуальных систем, интернет-соединения, платформ для онлайн-трансляций и системы регистрации участников. Современные технологии играют ключевую роль в повышении эффективности логистики и управления мероприятием.

По данным исследования ICSSA, 80% форумов используют мобильные приложения для

координации участников, что позволяет им получать актуальные данные о программе форума, расписании сессий и местоположении ключевых зон.

Управление международными форумами требует слаженной работы многих команд, эффективной координации всех процессов и использования современных технологий. Процесс управления включает создание организационной структуры, координацию с ключевыми заинтересованными сторонами, внедрение цифровых решений, мониторинг эффективности работы команды и обеспечение качественного взаимодействия между участниками форума.

1. Организационная структура и управление командой

Для успешного проведения форума необходимо создание чёткой иерархической структуры управления, в которой каждая команда или отдел будет нести ответственность за определённые аспекты мероприятия. Согласно данным Международной ассоциации профессиональных организаторов мероприятий, более 90% успешных международных форумов создают временные проектные команды, включающие следующие ключевые роли:

- Генеральный директор или руководитель проекта;
- Менеджеры по логистике, маркетингу, ИТ-технологиям и безопасности;
- Команды по управлению спонсорами, партнёрами и участниками.

Важно обеспечить гибкость организационной структуры, чтобы она могла адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Например, на Международном экономическом форуме в Давосе команда насчитывает более 200 сотрудников, включая международных консультантов, что позволяет оперативно реагировать на изменения в плане мероприятия или структуре участников.

2. Взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами

Эффективное взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами является критическим элементом успешного управления форумом [1, с. 286]. Важно учитывать интересы и ожидания различных групп, включая спонсоров, участников, правительственные структуры и СМИ. По данным исследования ИССА, 70% международных форумов привлекают финансирование от частных спонсоров,

таких как крупные компании или международные корпорации.

Среди основных инструментов взаимодействия со спонсорами можно выделить:

- Пакеты спонсорской поддержки с различными уровнями привилегий (реклама, выступление, брендирование зон мероприятия);
- Организация специальных бизнес-ланчей и встреч для партнёров и спонсоров;
- Подготовка отчётов о результатах форума с показателями вовлечённости и охвата аудитории.

3. Использование цифровых технологий для управления

Современные технологии играют важную роль в управлении международными форумами. Они помогают упростить процессы регистрации, координации, коммуникации и управления данными о мероприятии.

Наиболее популярными технологиями являются:

- Мобильные приложения для участников, предоставляющие доступ к расписанию, интерактивным картам и системам обмена контактами;
- Платформы онлайн-регистрации для автоматизации процесса регистрации участников и сбора данных;
- Системы мониторинга для анализа поведения участников (посещаемость сессий, активности в мобильных приложениях).

4. Оценка эффективности управления форумом

Оценка эффективности управления международным форумом включает анализ ключевых показателей успеха (KPI), таких, как количество участников, уровень удовлетворённости, финансовые результаты и медийный охват [2, с. 112]. По данным отчётов ИССА, 70% организаторов форумов используют систему опросов и отзывов для получения обратной связи от участников и партнёров.

Основные KPI для оценки успешности форума:

- Количество зарегистрированных участников и их активность;
- Уровень удовлетворённости участников, измеряемый по итогам анкетирования;
- Количество медийных упоминаний (включая социальные сети, новостные издания);
- Финансовый результат – сравнение фактических расходов и доходов форума.

5. Мониторинг и управление рисками

Каждый международный форум сопровождается определёнными рисками, которые могут повлиять на его проведение. По данным Международной ассоциации конференций, 60% организаторов форумов сталкиваются с внешними рисками, такими как политическая нестабильность, климатические условия или непредвиденные технические сбои.

Для минимизации рисков организаторы разрабатывают планы управления рисками, которые включают:

- Создание резервных планов для переноса или отмены сессий;
- Привлечение страховых компаний для покрытия возможных убытков;
- Использование систем мониторинга для контроля ключевых процессов (технических систем, безопасности, логистики).

Выводы

Таким образом, организация международных форумов представляет собой сложный и многогранный процесс, включающий планирование, логистику и эффективное управление всеми аспектами мероприятия.

Проведённое исследование показало, что международные форумы становятся всё более

важным инструментом для политических, экономических и социальных изменений в современном мире. Эффективная организация и управление такими мероприятиями требуют использования современных технологий, гибких стратегий и всесторонней подготовки.

Литература

1. Аветисян А.А. Культурная дипломатия и культурная политика как необходимые условия развития международных отношений // Социально-гуманитарные знания. – 2019. – № 2. – С. 284-290.
2. Артыкгельдыева О.А. Роль медиакоммуникаций в международных отношениях // Молодой ученый. – 2019. – № 13(460). – С. 111-113.
3. Климченя В.С. Правовые принципы организации и проведения массовых мероприятий // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2019. – № 2(38). – С. 42-47.
4. Мариняк С.О. Организация международных научных мероприятий, как положительный экономический эффект в деятельности организаций // Научные труды Института непрерывного профессионального образования. – 2015. – № 5. – С. 167-171.

SAGADIEVA Ekaterina

Roscongress Foundation, Russia, Moscow

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF INTERNATIONAL FORUMS: PLANNING, LOGISTICS AND MANAGEMENT

Abstract. The article is devoted to an in-depth analysis of the features of the organization of international forums, including key aspects of planning, logistics and management. The study shows the importance of careful planning of the forum, which includes setting goals, choosing a venue, drawing up a program and attracting speakers. The issues of transport logistics, accommodation of participants and security, which are an integral part of the successful organization of the forum, are considered. Attention is also paid to team management and interaction with key stakeholders.

Keywords: international forums, planning, logistics, management, event organization, sponsors, transport logistics, security, digital technologies.